

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatoshevna	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalieovich</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	
5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili.....	281
<i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni.....	284
<i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi	289
<i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari	293
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players	297
<i>Akhmedova N. I.</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari	301
<i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY- AXLOQIY TARBIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI

Ahmadova Kamola Ahmad qizi
Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi
milliy instituti doktoranti

ORCID: 0000-0002-1984-3855

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari yoritilgan. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning mohiyati, informatika fanining tarbiyaviy imkoniyatlari, o'qituvchining roli hamda zamonaviy texnologiyalarning shaxs shakllanishidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, informatika darslari orqali o'quvchilarda axborot madaniyati, internet etikasi va mas'uliyat hissini shakllantirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: informatika, ma'naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, raqamli madaniyat, internet etikasi.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of moral and spiritual education of students in computer science classes. It analyzes the essence of moral education, the educational potential of the subject, the teacher's role, and the impact of modern technologies on students' development. Special attention is paid to fostering information culture, internet ethics, and a sense of responsibility among students.

Key words: computer science, moral education, spiritual upbringing, digital culture, internet ethics.

Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы духовно-нравственного воспитания учащихся на уроках информатики. Анализируются сущность нравственного воспитания, воспитательный потенциал предмета информатика, роль учителя и влияние современных технологий на формирование личности учащихся. Особое внимание уделяется вопросам формирования информационной культуры, интернет-этики и чувства ответственности у школьников.

Ключевые слова: информатика, духовное воспитание, нравственное воспитание, цифровая культура, интернет-этика.

KIRISH

Axloq va ma'naviyat chuqur ichki o'zaro aloqadorlikka ega. Zero, ma'naviyat individ mansub bo'lgan guruhlar axloqi ta'sirida yuzaga keladi, axloq esa, o'z navbatida, guruh a'zolari bo'lgan individlar ma'naviyatining o'zaro tutash ommaviy munosabatlarida namoyon bo'ladi. Axloq – ma'naviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi. Zero, axloqiy me'yorlarsiz shaxsning ruhiy va jismonan yetukligining mezon bo'lgan ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik va aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya – bu shaxsning ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va madaniy meros asosida shakllanishi jarayonidir. Bu tarbiya turi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Vatanparvarlik, insonparvarlik, adolat, halollik, mehr-oqibat, sabr-toqat, hamkorlik va javobgarlik tuyg'ularini rivojlantirish; yosh avlodni xalqimizning milliy va umuminsoniy qadriyatlari asosida tarbiyalash; axloqiy mezonlar asosida ongli tanlov qilish ko'nikmasini shakllantirish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Yoshlarda raqamli savodxonlikni shakllantirish bilan birga, ularni axloqan barkamol shaxs etib tarbiyalash dolzarb vazifaga aylangan. Informatika darslari nafaqat texnik bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda ham muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Informatika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga doir nazariy va amaliy tadqiqotlar soni so'nggi yillarda ortib bormoqda. Mazkur mavzu bo'yicha ko'plab mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlari o'rganilgan. Komiljon To'xtayevning "Pedagogik texnologiyalar va axloqiy tarbiya" (2021) asarida o'quvchilarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda o'qituvchining roli, axloqiy muhit yaratish va texnologik yondashuvlar keng yoritilgan bo'lib, ayniqsa informatika darslaridagi o'qituvchining kommunikativ madaniyati va didaktik yondashuvi tarbiyaviy natijalarga bevosita ta'sir qilishi ta'kidlanadi. A. Abduqodirovning "Ma'naviyat asoslari" kitobida esa yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash mezonlari bayon etilgan bo'lib, informatika darslarida vatanparvarlik, halollik, adolat kabi tushunchalarni texnologik muammolar orqali yoritish mumkinligi nazarda tutiladi. Sh. R. Toshpo'latovanning "Axborot texnologiyalari va pedagogika integratsiyasi" (2020) nomli ilmiy maqolasida informatika darslarida axloqiy hamda estetik tarbiya berish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan va axborot madaniyati, raqamli etik qoidalar, plagiatga qarshi kurashish masalalari muhim tarbiyaviy vosita sifatida baholangan. M. Rasulov va boshqalarning "Informatikani o'qitish metodikasi" (2022) darsligida informatika darslarini tashkil etishning zamonaviy metodlari bilan birga, raqamli savodxonlik va madaniyat masalalari ham yoritilgan bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishi axborot muhitida tarbiyalanishi mumkinligi ta'kidlangan.

Xorijiy manbalardan Howard Gardnerning "The Disciplined Mind" (1991) asarida informatika kabi fanlar orqali bolalarda nafaqat bilim, balki axloqiy va estetik tushunchalarni uyg'otish mumkinligi isbotlangan bo'lib, ayniqsa algoritmik fikrlash va halollikni tarbiyalovchi topshiriqlarning ta'siri chuqur tahlil qilingan. Mike Ribblening "Digital Citizenship in Schools" (2011) kitobida esa raqamli etik, onlayn xatti-harakatlar madaniyati, internet xavfsizligi kabi tushunchalarning o'quvchilar tarbiyasiga bevosita ta'siri ko'rsatilgan bo'lib, ushbu asar informatika fanida ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan bog'liq yondashuvlar uchun amaliy asos sifatida xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot obyekti sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni tanlab olingan. Informatika darslarining mazmuni va metodikasida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini amalga oshirishga doir pedagogik imkoniyatlar, yondashuvlar va ta'sir omillari esa tadqiqot predmeti hisoblanadi va quyidagi metodlardan foydalanilgan:

- tahlil (analiz) va sintez metodi – informatika fani dasturlari va darsliklarining ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid tarkibiy qismlarini o'rganish;
- tajriba-sinov metodi – ma'naviy-axloqiy tarbiya berishga yo'naltirilgan dars usullarini amaliyotda sinab ko'rish;
- kuzatuv metodi – informatika darslari jarayonida o'quvchilarning axloqiy xatti-harakatlari va munosabatlarini o'rganish;
- suhbat va so'rovnoma metodi – o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarning informatika darslarida axloqiy tarbiya berilishi borasidagi fikrlarini aniqlash;
- pedagogik eksperiment – dars jarayoniga ma'naviy-axloqiy komponentlarni kiritishning ta'sirini aniqlash maqsadida o'tkazilgan tajribalar;
- statistik tahlil metodi – eksperiment natijalarini tahlil qilish va ularni umumlashtirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida informatika darslari orqali o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari o'rganildi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, informatika fani orqali o'quvchilarda axborotga mas'uliyat bilan yondashish, internet etikasi va raqamli madaniyatni tushunish, guruh ishda hurmat, hamkorlik, sabr-toqat kabi fazilatlarni shakllantirish mumkin. O'tkazilgan suhbat va so'rovnomalar natijalariga ko'ra, ko'pchilik informatika o'qituvchilari darsda ma'naviy-axloqiy tarbiyaga to'liq e'tibor qaratmaydi, biroq integratsiyalashgan yondashuvdan foydalangan o'qituvchilar o'quvchilarda ijobiy axloqiy o'zgarishlarga erishgan. Tajriba-sinov tariqasida o'tkazilgan darslarda axborot madaniyati, axloqiy muammolar (masalan, yolg'on axborot, kibermadaniyat) muhokama qilindi; o'quvchilarning axloqiy qarashlari kengaydi, ularning muammoga nisbatan mustaqil fikr bildirish qobiliyati oshdi; darslarda ishtirok etgan o'quvchilarning ijtimoiy faolligi va axloqiy munosabatlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Sotsiokultural, konstruktivistik va axloqiy rivojlanish nazariyalarining informatika darslariga tatbiq etilishi o'zini oqladi. Jumladan, Vygotskiy nazariyasiga asoslangan jamoaviy faoliyatlar o'quvchilarning muloqot madaniyatini kuchaytirdi, Dewey yondashuvidagi hayotiy vaziyatlar asosidagi muhokamalar o'quvchilarda ongli axloqiy tanlov qilishni o'rgatdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, informatika fanining tarkibida mavjud bo'lgan tarbiyaviy imkoniyatlardan maqsadli va metodik asoslangan holda foydalanilsa, o'quvchilarni nafaqat texnik jihatdan, balki ma'naviy-axloqiy tomondan ham barkamol shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Bu esa informatika faniga shunchaki texnologik emas, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega pedagogik vosita sifatida qarash zarurligini anglatadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya – yagona ijtimoiy tarbiya jarayonining tarkibiy qismi. Jamiyat tomonidan insonlar xulqining boshqarilishi zarurati ikki o'zaro bog'liq vazifani yuzaga keltiradi:

birinchidan, jamiyat ongida me'yorlar, tamoyillar, ideallar, adolat, ezgulik va yovuzlik kabi tushunchalar ko'rinishida aks etadigan axloqiy talablarni ishlab chiqish;

ikkinchidan, inson o'z xatti-harakatlarini yo'naltirishi va nazorat qila olishi, shuningdek, ijtimoiy xulqni boshqarishda ishtirok eta olishi, ya'ni boshqa kishilarga talab qo'ya bilishi va ularning xatti-harakatlarini baholay olishi uchun bu talablarni hamda ular bilan bog'liq tasavvurlarni har bir inson ongiga singdirish. Aynan shu ikkinchi vazifa insonda shaxsga xos e'tiqod, ma'naviy moyilliklar, his-tuyg'ular, odatlar, barqaror axloqiy sifatlarni shakllantirishdan iborat bo'lgan axloqiy tarbiya orqali amalga oshiriladi. U yoki bu jamiyatda ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining mazmuni uning maqsadlari bilan belgilanadi. Bu maqsadlar esa ijtimoiy munosabatlar tavsifi bilan aniqlanadi.

O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish ularning ma'naviy dunyosi, ongi, axloqiy hislari, shaxsiy sifatlari va xulqini tarbiyalash hamda rivojlantirishni taqozo etadi. O'quvchilarni axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarda axloqiy his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni tarbiyalash;
- xulq madaniyati va ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish; axloqiy xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi:

- ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganligi;
- ta'lim-tarbiya ishiga o'quvchi shaxsini hurmat qilgan holda yondashish;
- ma'naviy-axloqiy tarbiyani hayot va amaliyot bilan bog'lab olib borish;
- o'quvchilarning faolligi; jamoada tarbiyalash;
- tarbiyaviy ishning tizimliliigi va izchilligi;
- tarbiyaviy ishning ta'sirchanligi;
- oila, ta'lim muassasasi, davlat va nodavlat tashkilotlar hamda kattalar tarbiyaviy ta'sirining birligi;
- o'quvchidagi ijobiy sifatlarga suyanish;
- o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishni ko'zda tutish.

Tarbiyaning zamonaviy tamoyillari – tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida subyekt-subyekt munosabatlarining o'rnatilishi, dialog nuqtai nazariga muvofiq tarzda shunday xulosaga kelindiki, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun psixik jarayonlarga (motivatsiya, anglash, interiorizatsiya va boshqalar) tashqi ta'sirlar ichki, individual-shaxsiyga organik va mustahkam aylanadigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari deganda, o'quvchilarning axloqiy tasavvur va bilimlarni egallab olishga, ularda madaniy xulq va ijobiy munosabatlarni, shaxsning axloqiy his-tuyg'ulari va sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan faoliyat usullari yig'indisi tushuniladi. Bu metodlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirish metodlari – hikoya, tushuntirish, etik suhbat, izohlash, nasihat, o'git, ko'rsatma, namuna va boshqalar;
- ma'naviy-axloqiy xulq-atvorni shakllantirish metodlari – mashq, o'rgatish, pedagogik talab, tarbiyaviy vaziyat, topshiriq va h.k.;
- ma'naviy-axloqiy motivatsiyani hosil qilishga doir metodlar – rag'batlantirish, musobaqa, tanbeh berish va boshqalar.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya – bu o'quvchilarda axloqiy qadriyatlar, jamiyatga foydali bo'lish hissi, odob-axloq normalari va insoniylik tamoyillarini shakllantirish jarayonidir. Bu jarayon shaxsning ongli faoliyati, ijtimoiy munosabatlar va axborotga bo'lgan munosabat orqali amalga oshadi. Informatika fani orqali quyidagi tarbiyaviy maqsadlarga erishish mumkin:

- axborot madaniyatini shakllantirish;
- internet etikasi va xavfsizligiga amal qilishni o'rgatish;
- tanqidiy fikrlash va axloqiy tanlovlarni qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- mas'uliyat, intizom, halollik kabi sifatlarni mustahkamlash.

Ko'pchilik tomonidan texnik va amaliy fan sifatida qaraladigan informatika, aslida, o'quvchilarda bir qator ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda katta salohiyatga ega:

- axborot madaniyati orqali o'quvchilarni to'g'ri, haqqoniy va ishonchli manbalarni ajrata olishga o'rgatadi (bu – halollik va tanqidiy fikrlash asosidir);
- dasturlash va algoritmlash mashg'ulotlari o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, muammoni tahlil qilish, sabr-toqat va intizomni shakllantiradi;
- guruhiy ishlarda hamkorlik, hurmat, fikrga ochiqlik va mas'uliyat kabi axloqiy qadriyatlar rivojlanadi;
- internet etikasi va raqamli fuqarolik masalalari orqali o'quvchilar internetda o'zini tutish, boshqalarning huquqlarini hurmat qilish kabi muhim axloqiy tushunchalarni o'zlashtiradilar.

Axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish – bu o'quvchilarning axloqiy darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, o'yinlar va boshqa raqamli vositalar orqali o'quvchilar ongiga ta'sir o'tkaziladi. Shu sababli informatika darslarida ushbu vositalarning tarbiyaviy imkoniyatlaridan oqilona foydalanish lozim. O'qituvchi informatika darsining metodikasi orqali tarbiyaviy vazifalarni ham amalga oshiradi. U o'quvchilarga axloqiy tanlov qilishda yo'l-yo'riq ko'rsatadi, hayotiy misollar keltirib, zamonaviy texnologiyalarning insoniy qadriyatlarga ta'sirini tushuntiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Informatika fanini o'qitishda nafaqat texnik bilim va ko'nikmalar, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada tahlil qilingan nazariy asoslar shuni ko'rsatadiki, informatika darslari orqali o'quvchilarda halollik, mas'uliyat, hamkorlik, mulohazakorlik, axborotga ongli yondashuv kabi qadriyatlarni shakllantirish mumkin.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, sotsiokultural va konstruktivistik nazariyalar informatika fanining tarbiyaviy salohiyatini to'liq ochib berishga xizmat qiladi. Axborot texnologiyalari bilan ishlashda insoniylik, etik normalarga rioya qilish, raqamli xavfsizlik va raqamli madaniyat kabi tushunchalarning dars jarayoniga integratsiyalashuvi o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, informatika o'qituvchilari dars jarayonini nafaqat bilim berishga, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishiga qaratilgan holda rejalashtirishlari va tashkil etishlari lozim. Informatika darslarida tarbiyaviy imkoniyatlardan oqilona foydalanish bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashning muhim shartidir.

Informatika darslarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani ta'minlash zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayon o'qituvchining mahorati, dars mazmuni va tarbiyaviy yondashuvga bog'liq. Informatika fani orqali o'quvchilarda raqamli dunyoda to'g'ri yo'l tutish, axloqiy qarorlar qabul qilish va mas'uliyatli fuqarolikka intilish kabi fazilatlar shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va axloqiy qadriyatlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
2. Karimova Z.X. O'quvchilarning axborot madaniyatini shakllantirishda informatikaning o'rni // "Pedagogika va psixologiya" ilmiy-amaliy jurnali. – 2021. – №1. – B. 44–48.
3. Hasanov I. Informatika ta'limida tarbiyaviy yondashuvlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Nabiyeva A., Nurmatova M. Raqamli ta'lim va raqamli axloq: o'zaro bog'liqlik masalalari // "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali. – 2022. – №3. – B. 32–37.
5. UNESCO. Guidelines for Digital Citizenship Education. – Paris, 2021.
6. Turdaliyev D.Y. Zamonaviy informatika darslarida tarbiya elementlaridan foydalanish // "O'qituvchi va innovatsiyalar" elektron jurnali. – 2023. – №2.
7. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Pedagogika, 1986.
8. Xasanov A. Axborot xavfsizligi va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.